

ACADEMIA TOOLS4CAP MÓDULO VII

DE LOS MÉTODOS A LA EVIDENCIA: CONCLUSIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Informe destacado

Introducción

Ahora que el proyecto Tools4CAP entra en su último año, la Academia se está convirtiendo en una plataforma central para consolidar, difundir y poner en práctica los conocimientos generados durante los últimos tres años. Su objetivo es guiar a los participantes a través de un itinerario de aprendizaje estructurado que profundice progresivamente en la comprensión, muestre aplicaciones prácticas y ayude a los Estados miembros a adaptar las lecciones aprendidas a sus propios contextos nacionales.

Para alcanzar este objetivo, la Academia, coordinada por la [Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local](#) (AEIDL), adopta en 2026 una estructura progresiva e interconectada de tres módulos. Cada módulo tiene un propósito distinto, aunque todos contribuyen a una trayectoria única y coherente que refleja la profundidad analítica de los 12 casos de estudio (CS) desarrollados en el marco de Tools4CAP. Este diseño garantiza la **continuidad y la diversidad de perspectivas, reforzando el impacto del proyecto a medida que se acerca su finalización**. A lo largo de los tres módulos, los participantes pasarán de comprender la base empírica del proyecto a examinar experiencias reales de implementación y, finalmente, a reflexionar sobre cómo se pueden aplicar los resultados de Tools4CAP en sus propios contextos nacionales.

ORGANIZADOR:

17 DE MARZO DE 2026

EN LÍNEA

44 PARTICIPANTES de 18 PAÍSES

(Autoridades públicas, organismos de gobernanza; investigadores; innovadores; y otras partes interesadas relevantes para el sector agrícola)

PRESENTACIONES Y GRABACIONES [AQUÍ](#)

Si ves este icono, haz clic para ver la presentación

Si ve este icono, haga clic para ver el vídeo

Celebrado el **17 de marzo de 2026**, el Módulo VII reunió a más de 40 participantes de 18 Estados miembros. La sesión se inauguró con una visión general de los resultados del proyecto y la hoja de ruta para 2026, **sentando las bases para el ciclo de aprendizaje del último año de la Academia**. Los cuatro casos prácticos presentados en este módulo mostraron un conjunto de características técnicas avanzadas que los distinguen del grupo más amplio, incluyendo el uso de modelos cuantitativos sofisticados, altos niveles de integración de datos e interoperabilidad, y una gran profundidad analítica para respaldar **la toma de decisiones basada en la evidencia**.

[Academia Tools4CAP](#) tiene como objetivo proporcionar un marco para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje entre pares con el fin de elaborar un programa de formación atractivo y a medida para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. [Tools4CAP](#), coordinado por ECORYS, es un proyecto integrado en el Programa Horizonte en el que participan 21 organizaciones de 18 países de la UE. Estas organizaciones cuentan con una experiencia destacada en cuestiones económicas, medioambientales, climáticas y sociales, nuevas fuentes de datos y tecnologías de seguimiento. Asimismo, tienen experiencia en contextos de desarrollo rural en la participación de las partes interesadas, obtención de datos e indicadores sociales, medioambientales y relacionados con el bienestar animal.

Planes estratégicos de la PAC y el uso de herramientas: una visión general de Tools4CAP

Tools4CAP ha avanzado en el apoyo a la planificación estratégica basada en datos mediante el desarrollo, la puesta a prueba y la evaluación de una amplia gama de herramientas analíticas, participativas y de seguimiento en los Estados miembros. En diciembre de 2025, el proyecto había generado un conjunto exhaustivo de conclusiones sobre cómo estas herramientas pueden reforzar el diseño, la aplicación y la revisión de los planes estratégicos de la PAC, **especialmente en un contexto en el que los futuros marcos de gobernanza podrían otorgar a los Estados miembros una mayor autonomía y flexibilidad en el diseño de las políticas**.

Partiendo de este trabajo analítico, el proyecto también ha formulado recomendaciones para el próximo **Marco Financiero Plurianual**. Estas se presentan en el **informe de políticas «PAC 2028-2034: Navegando por el cambio hacia una política basada en datos»**, publicado en diciembre de 2025, que describe las implicaciones del cambio de gobernanza propuesto y destaca el papel esencial de unas herramientas analíticas sólidas, unos sistemas de datos armonizados y una capacidad institucional reforzada para salvaguardar la transparencia, la comparabilidad y la toma de decisiones basada en datos en toda la Unión.

Las recomendaciones incluidas en el análisis presentan un conjunto coherente de prioridades para los responsables políticos tanto a nivel de la UE como a nivel nacional, así como para la comunidad investigadora. Subrayan la **importancia de basar los planes de colaboración nacional regional (NRPP) y los capítulos de la PAC en datos sólidos y procesos inclusivos**, reforzar las capacidades analíticas y de datos, y garantizar la coherencia y la rendición de cuentas dentro de un marco de gobernanza más flexible. Todas las recomendaciones

pueden consultarse [íntegramente en el informe de políticas](#) y se perfeccionarán aún más a partir de las conclusiones que se extraigan de los casos de estudio y del último año de trabajo del proyecto.

Lecciones aprendidas. Contribución de los casos de estudio de Tools4CAP

Ilona Rac

Universidad de Liubliana

Los casos de estudio de Tools4CAP muestran cómo las herramientas analíticas, participativas y de seguimiento pueden reforzar el diseño, la implementación y la revisión de los planes estratégicos de la PAC. A través de 12 ejemplos nacionales, el proyecto probó modelos cuantitativos, métodos participativos de apoyo a la toma de decisiones, soluciones de seguimiento y combinaciones integradas de herramientas, generando conocimientos prácticos sobre su valor añadido, requisitos operativos y relevancia para la formulación de políticas basadas en datos.

El análisis, presentado por Ilona Rac (Universidad de Liubliana), se basa en el conjunto completo de materiales de los casos de estudio finalizados en noviembre de 2025, incluyendo la selección y la evaluación comparativa de herramientas, los fundamentos metodológicos de cada grupo de herramientas, y la preparación y ejecución de los casos de estudio. La evaluación se basa en conocimientos tanto prácticos como teóricos asociados a cada herramienta, seleccionadas de un inventario más amplio en función del interés de los usuarios finales y las prioridades nacionales.

MÉTODOS CUALITATIVOS Y PARTICIPATIVOS

- Alemania - Matriz IOI
- Irlanda - Lógica de intervención
- Polonia - Herramienta de priorización

MODELOS CUANTITATIVOS

- República Checa - Modelo GLOBIOM
- Francia - Herramienta de evaluación experimental
- Hungría - Modelo CAPRI

DATOS Y SISTEMAS DE SEGUIMIENTO

- Grecia - Herramienta de seguimiento de políticas
- Italia - Herramienta de seguimiento de políticas
- España - Mapa de indicadores SOC

HERRAMIENTA INTEGRAL (ENFOQUES MULTIEXTRAINSTRUMENTALES)

- Países Bajos - Modelos conjuntos de ingresos agrícolas Eco-scheme/Farmdyn/AGMEMOD, matriz IOI, herramienta de seguimiento de políticas
- Eslovenia - Elaboración participativa de una visión, herramienta de seguimiento de políticas, elaboración de escenarios
- España - Libro digital de la explotación y CAPRI

Casos de estudio de Tools4CAP por categoría de herramientas

La evaluación triangula la información procedente de las conclusiones de los casos de estudio, los intercambios con los socios nacionales y los debates internos del proyecto, incluido un taller específico que validó los resultados y profundizó en la comprensión del rendimiento de las herramientas en contextos políticos reales. Se siguió un enfoque estructurado de cinco pasos:

1. Se elaboraron informes de los casos de estudio para documentar las experiencias de implementación, los beneficios, las limitaciones y los riesgos.
2. Los casos de estudio se agruparon en cuatro categorías que reflejan sus características metodológicas.
3. Se definió una matriz de evaluación con 5 criterios y 12 subcriterios.

4. Cada categoría de herramientas se evaluó respondiendo a una serie de preguntas de evaluación.
5. Se elaboraron conclusiones y recomendaciones para orientar el uso de las herramientas en los Estados miembros.

Un componente central de la evaluación es el **Marco de Evaluación Tuneup (TEF)**, que proporciona una base conceptual y metodológica para analizar las herramientas utilizadas en el diseño y el seguimiento de los planes estratégicos de la PAC. El TEF se basa en una categorización de las herramientas, una matriz de evaluación con criterios, subcriterios y preguntas orientativas, y la triangulación de pruebas procedentes de diversas fuentes. Si bien los criterios y subcriterios son coherentes en todas las categorías de herramientas, las

Los cinco criterios del Marco de Evaluación Tuneup

preguntas de evaluación se adaptan a las características metodológicas y técnicas específicas de cada tipo de herramienta.

En conjunto, estos criterios proporcionan una base exhaustiva para evaluar los puntos fuertes y las limitaciones de las herramientas, identificar las condiciones para su uso eficaz y apoyar a los Estados miembros en la selección y la implementación de herramientas que puedan mejorar la calidad y la solidez de la planificación estratégica de la PAC.

El análisis de la evidencia en las diferentes herramientas analíticas pone de relieve que **ningún instrumento por sí solo puede respaldar eficazmente todas las etapas del ciclo de políticas**. En cambio, cada herramienta ofrece puntos fuertes específicos en momentos concretos, lo que hace que la complementariedad sea esencial. Cuando se combinan, las herramientas y los métodos integrados pueden ofrecer un valor estratégico sustancial.

Herramienta	Ventajas	Retos
Modelos	<ul style="list-style-type: none"> • Simulación ex ante de políticas • Captura las interacciones entre producción, mercado y medio ambiente • Alta credibilidad científica • Eficaz para compensaciones complejas 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensivo en datos • Limitada en cuestiones emergentes • Requiere un alto nivel de especialización • Lento en comparación con los plazos políticos
Economía experimental	<ul style="list-style-type: none"> • Perspectivas conductuales • Prueba opciones de diseño (pagos, requisitos) • Complementa la modelización • Alto rigor y credibilidad científica 	<ul style="list-style-type: none"> • Requiere muchos recursos y tiempo • Métodos complejos • Difícil de ajustar a los plazos políticos • Requiere conocimientos especializados
Herramientas participativas	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte implicación de las partes interesadas • Apoya la planificación estratégica • Flexible • Bajas barreras técnicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Depende de la participación • Riesgo de sesgos • Profundidad analítica limitada • Requiere una facilitación cualificada
Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Permite una gobernanza basada en el rendimiento • Integra múltiples fuentes de datos • Los paneles de control aclaran los resultados • Gran valor a largo plazo 	<ul style="list-style-type: none"> • Barreras institucionales/legales • Elevadas inversiones iniciales en TI y datos • Problemas de acceso a los datos
Casos prácticos integrados	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad • Análisis exhaustivo • Adecuado para retos complejos 	<ul style="list-style-type: none"> • Altas barreras de entrada • Requiere una colaboración a largo plazo

Resumen de las ventajas y los retos de los métodos y herramientas analizados en los casos prácticos

Por el contrario, **los enfoques participativos suelen ser los más fáciles de aplicar** y pueden reforzar la legitimidad y el sentido de pertenencia de las partes interesadas, mientras que **los métodos más innovadores** —como **las aplicaciones de observación de la Tierra y de aprendizaje automático, así como el UML**— ofrecen un gran potencial para mejorar la profundidad analítica y oportunidad. Sin embargo, estos enfoques avanzados siguen enfrentándose a importantes obstáculos, especialmente en lo que respecta al acceso a los datos, la interoperabilidad, la calidad y las competencias técnicas.

En general, **la eficacia de todas las herramientas depende en gran medida de una sólida capacidad analítica, de infraestructuras de datos fiables y de una colaboración institucionalizada entre las comunidades científica y política.** Aunque la viabilidad técnica de estas herramientas es generalmente alta, su adopción sigue viéndose limitada por las restricciones de capacidad institucional, las lagunas en los datos, la escasez de conocimientos especializados, los plazos ajustados durante la preparación de las estrategias de seguridad climática y, en algunos casos, la demanda limitada de apoyo analítico.

Herramientas cuantitativas: los cuatro casos de estudio

Los cuatro casos de estudio presentados durante el Módulo VII demuestran cómo la modelización y la economía experimental pueden respaldar la planificación estratégica de la PAC mediante **la evaluación de los impactos de las políticas, la comprobación de las respuestas de comportamiento y la mejora de la base empírica para la toma de decisiones.**

República Checa: Evaluación de los impactos de las políticas de la PAC con GLOBIOM

Juliana Arbelaez (Czechglobe)

El caso de estudio checo aplicó el **modelo GLOBIOM** para evaluar los efectos económicos y medioambientales de diferentes configuraciones de la PAC en diversos escenarios climáticos. El análisis muestra que las condiciones medioambientales (BCAM) son fundamentales para mantener los pastos permanentes y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los pagos directos pueden aumentar las emisiones de determinados cultivos. El estudio destaca **los elevados requisitos de recursos de los modelos a gran escala y la necesidad de asociaciones permanentes** entre ministerios, desarrolladores de modelos e instituciones de investigación nacionales para garantizar su usabilidad a largo plazo.

Hungría: Uso de CAPRI para analizar las ayudas a los cultivos proteaginosos

Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Hungría utilizó el **modelo CAPRI** para examinar cómo el aumento de las ayudas acopladas a la soja podría afectar a la producción, el uso del suelo, los ingresos agrícolas y las emisiones. Los escenarios que implicaban pagos más elevados o límites por hectárea más estrictos aumentaron significativamente la producción de soja (hasta un 160%) y los ingresos agrícolas (hasta un 80%), al tiempo que reducían las emisiones de CO₂ en los escenarios de programas ecológicos. El estudio confirma **la idoneidad de CAPRI para el análisis ex ante de la PAC a nivel nacional, pero también revela una demanda institucional limitada de evaluaciones cuantitativas** y una fuerte dependencia de los desarrolladores de modelos para aplicaciones más avanzadas.

Francia – Economía experimental para mejorar el diseño de los AECM

Pauline Mace (Oréade-Brèche)

El caso de estudio francés exploró herramientas experimentales —inicialmente un experimento de elección discreta, posteriormente adaptado a la teoría del comportamiento planificado— para comprender mejor el bajo nivel de participación de los agricultores en una medida agroambiental y climática que promueve la autonomía proteica. Los resultados muestran que los agricultores valoran los beneficios medioambientales y relacionados con la producción, pero se enfrentan a limitaciones financieras y de tiempo. También **prefieren el apoyo técnico voluntario al obligatorio y reclaman una administración simplificada y pagos más rápidos.** El estudio demuestra el potencial de la economía experimental para el diseño ex ante de medidas, al tiempo que señala que las demandas de recursos y el reducido tamaño de las muestras pueden limitar su aplicabilidad en los procesos políticos del mundo real.

España – Integración de los datos del Cuaderno Digital de Explotación en CAPRI para el análisis de plaguicidas

David Nafría (ITACyL)

España evaluó si los datos sobre el uso de plaguicidas procedentes del Cuaderno Digital de Explotación (FMIS) podían mejorar la capacidad de CAPRI para evaluar las políticas relacionadas con los plaguicidas. La incorporación de los datos del FMIS permitió obtener patrones de uso de plaguicidas más realistas, que reflejaban mejor las condiciones agronómicas regionales y los incentivos de los programas ecológicos. Sin embargo, el carácter voluntario de la notificación limita la representatividad de los datos. Por lo tanto, el estudio recomienda que **la presentación de informes del Cuaderno Digital de Explotación sea obligatoria y armonizada, respaldada por procedimientos de anonimización, validación y procedimientos amigables adaptados a los agricultores**, con el fin de reforzar la formulación de políticas basada en datos empíricos y mejorar la solidez del modelo.

De los métodos a las pruebas: conclusiones de los casos de estudio. Resumen de la mesa redonda

Los debates de la mesa redonda, moderados por el **profesor Emil Erjavec** (Universidad de Liubliana), pusieron de relieve la creciente importancia de las herramientas cuantitativas y experimentales en la configuración de la política agrícola en toda Europa.

Uno de los temas centrales fue **la capacidad de los modelos cuantitativos para facilitar un diálogo estructurado entre las partes interesadas con prioridades diversas y, en ocasiones, contradictorias**. Al proporcionar un marco analítico común, estas herramientas ayudan a armonizar las perspectivas de los agricultores, los ministerios sectoriales, las autoridades medioambientales y otros actores. Esta función es especialmente relevante en el contexto de la Política Agrícola Común, donde la Comisión Europea se basa en datos cuantitativos. Por lo tanto, el refuerzo de la capacidad analítica nacional mejora tanto la coordinación interna como la capacidad de los Estados miembros para articular sus prioridades durante las negociaciones.

Los debates también pusieron de relieve que **la eficacia de estas herramientas depende de la disponibilidad de datos sólidos y de alta calidad**. La demanda de información detallada está aumentando, especialmente en lo que respecta a los indicadores medioambientales, la biodiversidad, el bienestar animal y los aspectos sociales de la agricultura. En este contexto, satisfacer esta demanda también requiere una inversión sostenida, conocimientos técnicos y compromiso institucional. Por ese motivo, un reto clave es animar a los agricultores a compartir datos, ya que suelen facilitar información solo cuando se les exige o cuando perciben beneficios claros, mientras que las preocupaciones sobre un mayor escrutinio administrativo siguen siendo un obstáculo. **Generar confianza, garantizar la transparencia y asegurar una sólida protección de datos son esenciales para mejorar la disponibilidad de datos y respaldar la formulación de políticas basadas en datos.**

Otro punto importante abordado durante la mesa redonda fue la **complejidad técnica de las herramientas de modelización avanzadas**. Aunque muchos modelos son de acceso público, su implementación efectiva requiere conocimientos especializados, en particular para la calibración y el uso operativo. Se destacó que las instituciones de investigación suelen estar mejor posicionadas que los organismos gubernamentales para albergar y mantener estas herramientas, ya que pueden aportar continuidad, capacidad técnica y credibilidad científica. Además, las publicaciones científicas resultantes del uso de los modelos ayudan a legitimar los resultados y a aumentar el interés entre los responsables políticos.

También se examinó el papel de la economía experimental. Si bien este campo genera resultados científicos de alta calidad y valiosas perspectivas sobre el comportamiento de los agricultores, su influencia directa en las políticas sigue siendo limitada. Incluso los métodos experimentales, que a menudo se diseñan para contextos académicos, no siempre se ajustan a las necesidades institucionales o a los plazos de las políticas, y los resultados pueden resultar difíciles de interpretar o aplicar para las autoridades gestoras. Por lo tanto, es **necesario adaptar las prácticas de difusión y desarrollar enfoques que preserven el rigor científico al tiempo que hagan que los conocimientos sean más accesibles, oportunos y relevantes para los procesos políticos**. Por último, el escaso conocimiento por parte de los gobiernos sobre la existencia y el potencial de estas herramientas limita aún más su adopción.

El debate también puso de relieve el potencial de [los cuadernos digitales de explotación](#). Estos conjuntos de datos ofrecen información detallada sobre las prácticas

agrícolas, incluido el uso de maquinaria, el calendario de las operaciones y las decisiones a nivel de parcela. **Dicha información puede ayudar a los responsables políticos a evaluar mejor el grado de flexibilidad de que disponen los agricultores ante los requisitos normativos**, por ejemplo, en relación con las restricciones sobre plaguicidas. Los registros nacionales de compras de productos agrícolas constituyen una fuente adicional de datos precisos, aunque vincular estos registros a cultivos específicos y períodos de aplicación sigue siendo técnicamente complejo.

En todos los debates se llegó a una conclusión común: aunque los investigadores elaboran herramientas sólidas y datos de alta calidad, su integración en la formulación de políticas sigue siendo limitada. **En muchas administraciones europeas, la toma de decisiones basada en datos aún no está plenamente arraigada, y las consideraciones políticas suelen prevalecer sobre el análisis técnico**. En consecuencia, los grupos de investigación deben tomar la iniciativa para demostrar el valor práctico de sus herramientas y garantizar que los resultados sean oportunos y accesibles dentro de los ciclos políticos.

En general, el **progreso en el uso de herramientas cuantitativas y experimentales depende de una inversión sostenida en datos y capacidad analítica, de una colaboración más estrecha entre las comunidades científicas e institucionales**, y de esfuerzos deliberados para generar confianza entre los agricultores y otras partes interesadas. Cuando estos elementos se alinean, dichas herramientas pueden mejorar significativamente el diseño, la evaluación y la implementación de las políticas agrícolas.

Mensajes clave

- Fortalecer la capacidad analítica nacional para mejorar tanto la coordinación interna como el poder de negociación con las instituciones de la UE.
- Invertir en infraestructura de datos y garantizar el apoyo a largo plazo para la recopilación de datos ambientales, sociales a nivel de explotación agrícola.
- Fomentar la confianza de los agricultores mediante la transparencia, los incentivos y marcos sólidos de protección de datos.
- Apoyar a las instituciones de investigación como principales depositarias de herramientas de modelización complejas y como puentes entre la ciencia y la política.
- Adaptar los resultados científicos —especialmente los de la economía experimental— para que sean más accesibles, oportunos y aplicables para los responsables políticos.
- Aumentar la concienciación dentro de los gobiernos sobre la disponibilidad y el potencial de las herramientas cuantitativas y experimentales.
- Promover una colaboración más estrecha entre las comunidades científicas y las instituciones para garantizar que las decisiones políticas se basen en pruebas sólidas.

Nube de palabras que resume la sesión

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

